

ARTS**MARK ALDANOV - HISTORICAL NOVELIST OF THE 20TH CENTURY****Garaeva S.***Teacher at the department "Foreign languages",
Azerbaijan State Oil and Industry University, Baku***МАРК АЛДАНОВ - ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАНИСТ XX ВЕКА****Караева С.П.***Преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, город Баку
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195426>***Abstract**

The article examines the work of a prominent representative of the history of the "first wave" Mark Aldanov. According to literary historians, Mark Aldanov crystallizes the limit - "absolute level" that Russian historical novel has reached by the middle of the XX century. At least in the Russian Diaspora for more than 40 years, for any person who in one way or another checked their fate with national history, Aldanov's books were a significant spiritual event.

Mark Aleksandrovich Aldanov is one of the most interesting and creatively fruitful writers of the Russian "first wave" emigration. Historical themes dominate his work.

Building his works on documentary sources, Aldanov scrupulously follows the facts, trying not to introduce his conjectures into the text, and even more so inauthentic information.

Аннотация

В статье рассматривается творчество яркого представителя исторической прозы «первой волны» Марка Алданова.

По мнению историков литературы, к середине XX в. именно Марк Алданов в своей беллетристике кристаллизует тот предел - «абсолютный уровень», которого достиг русский исторический роман. По крайней мере, в русском Зарубежье на протяжении более 40 лет для всякого человека, кто так или иначе сверял свою судьбу с национальной историей, книги Алданова являлись значимым в духовном отношении событием.

Марк Александрович Алданов - один из наиболее интересных и плодотворных в творческом отношении писателей русской эмиграции «первой волны». В его творчестве главенствующее место занимает историческая тематика.

Строя свои произведения на документальных источниках, Алданов скрупулезно следует фактам, стараясь не привносить в текст свои домыслы, а тем более недостоверную информацию.

Keywords: Mark Aldanov, theme of history, philosophy of history, fiction, emigration**Ключевые слова:** Марк Алданов, тема истории, философия истории, художественная проза, эмиграция

У каждого из писателей русского зарубежья XX века была своя концепция истории и свои формы её реализации, своё отношение к событиям революции, свои пути и способы отражения исторических событий. Но особенно интересно решалась и широко привлекалась историческая тематика в творчестве одного из ярких представителей младшего поколения русской эмиграции «первой волны» М. Алданова (настоящая фамилия Ландау). Это был один из наиболее плодотворных в творческом отношении писателей русской эмиграции.

Классическая русская проза XIX в. начиналась с исторических романов, первым из которых является «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина, вышедший в 1829 году. По прошествии столетия русская историческая проза, представленная романами И. И. Лажечникова, К. П. Масальского, Р. М. Зотова, Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, П. Свиньина,

А.К. Толстого, Г.П. Данилевского и др., становится одним из самых популярных жанров отечественной беллетристики. В истории мировой литературы Льва Толстого по праву можно считать создателем исторического романа нового типа - романа философии истории, в котором имеет место «перевод дискретного ряда философствования об истории на язык универсальных символов-мифологем», коим оперирует художественная проза. По мнению историков литературы, к середине XX в. именно Марк Алданов в своей беллетристике кристаллизует тот предел - «абсолютный уровень», которого достиг русский исторический роман. По крайней мере, в русском Зарубежье на протяжении более 40 лет для всякого человека, кто так или иначе сверял свою судьбу с национальной историей, книги Алданова являлись значимым в духовном отношении событием.

Марк Александрович Алданов - один из наиболее интересных и плодотворных в творческом отношении писателей русской эмиграции «первой волны». В его творчестве главенствующее место занимает историческая тематика. Находясь в эмиграции, он создал целый ряд значимых произведений, в центре которых исторические события и исторические личности. Писатель, раскрывая историческую тему, обращается к самым разным жанровым формам. Предпосылки для обращения М.Алданова к исторической тематике наблюдаются уже с самого начала творческого пути писателя. Хотя Г.Струве отмечал, что «Алданов как-то вдруг, в возрасте 35 лет, открыл в себе исторического романиста» (5 с.115).

Один из самых авторитетных литературных критиков эмиграции «первой волны» Марк Слоним в статье «Романы Алданова» (1925) писал, что обычно исторический роман развивается в двух направлениях: реалистическом, изображающем явления, и психологическом - «драмой глубоких движений ума и сердца». Алданов ко всем этому добавляет «“антикварную находку”, некий “раритет” и не раз на его страницах попадает упоминание о книге, о факте, о подробности быта, которое вызывает мысль о литературном коллекционерстве» и действительно, фактографическая точность принципиально важна для Алданова, как ни для какого другого исторического беллетриста.

Строя свои произведения на документальных источниках, Алданов скрупулезно следует фактам, стараясь не привносить в текст свои домыслы, а тем более недостоверную информацию. Отсюда вытекает столь трепетное его отношение к книгам, библиотекам и архивам.

Однако Марк Алданов не был лишь только «антикваром» и «коллекционером» исторических раритетов. В первую очередь его книги заявляют особого рода концепцию истории, в которой определяющим фактором является СЛУЧАЙ - феномен неожиданности и непредсказуемости, проявляющийся всегда и повсюду и являющийся, по мнению автора, катализатором всех перемен. Даже Наполеон в алдановском романе «Святая Елена, маленький остров» приходит к этому выводу: «Чтобы развлечь себя и приближенных, Наполеон стал диктовать им историю своих походов. Но скоро понял, что другие ее напишут лучше и выгоднее для него: сам он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и в неожиданных удачах». Сила случая, по убеждению Алданова, не зависит ни от культуры, ни от социального строя, ни от уровня технического прогресса, достигнутого в тот или иной период обществом. Алданов писал о разных эпохах Нового и Новейшего времени - от конца XVIII до середины XX столетия. Но чем менее схожи костюмы, манеры поведения, окружающая обстановка и внешность персонажей в его повестях и романах, тем нагляднее выступает неизменность поведенческих мотивов, общность характеров и непредсказуемость судеб их главных героев и персонажей.

Поколению русских изгнанников, потерявшему свою Родину, утешение такого рода было особенно необходимо. Размышление о катастрофах прошлого неизбежно приводило к мыслям о том, что совсем недавно произошло с ними самими, о собственном трагичном опыте. Но не только читателю хотелось на примере уроков из прошлого понять причины русской революции, сам писатель испытывал сходные чувства. Сеем предположить, что творчество Алданова было и своего рода переживанием травматического опыта и рефлексивной потребностью найти собственное объяснение случившейся в России исторической катастрофы.

М.Алданов с самого начала тяготеет к цикличности произведений, объединённых общностью темы, историко-философских линий, символики, с одной стороны, и действующих лиц или их предков и потомков, с другой. Автора привлекают персонажи его книг не своей неповторимостью, а взаимосвязью во времени, наличием родственных черт в самые разные исторические периоды. Но при всей взаимосвязанности романов, входящих в тот или иной цикл, они вполне самостоятельны.

Первый крупный историософский цикл Алданова - тетралогия «Мыслитель», начинается с Термидора, ознаменовавшего конец якобинской диктатуры, а с ней и наиболее кровавого периода Великой Французской революции, и заканчивается апофеозом роялистской контрреволюции - смертью Наполеона на острове Св. Елены в 1821 г. Сюжетные коллизии романов тетралогии организуются благодаря точке зрения главного героя, некоего «свидетеля времени».

Надо сказать, что общее название «Мыслитель», которое дал своей тетралогии М. Алданов имеет ключевое значение в её поэтике. Так называет М.Алданов демона, изображенного в «Святой Елене» и олицетворяющего бессилие человечества перед хаосом истории. Интересно, что этот образ, являясь в какой-то мере сквозным для творчества писателя, появляется и в ряде других его произведений. Есть ещё один развёрнутый символ, также берущий начало со «Святой Елены». Это книга Экклезиаста с её лейтмотивом «Всё - суета сует».

С точки зрения современной теории хаоса здесь Алдановым иллюстрируется «эффект бабочки», который, в свою очередь, у современного читателя вызывает и аллюзию к рассказу Рея Брэдбери «И грянул гром» (1952), где гибель бабочки в далёком прошлом изменяет мир очень далёкого будущего, так и к сказке братьев Grimm «Вошка и блошка» (1812), где ожог главной героини в итоге приводит ко всемирному потопу. Подобного рода концепт является важнейшим мировоззренческим принципом, на котором строится вся историософия Алданова - мыслителя.

Эпоха, взятая в серии «Мыслитель», потому, вероятно, и интересна, что оттуда пошло почти все, занимающее людей нашего времени. Некоторые страницы исторического романа могут казаться отзвуком недавних событий. Но писатель не несет ответственности за повторы и длинноты истории».

Историзм Алданова - не иносказательное изображение той или иной эпохи, это, скорее, документальные фрагменты, наподобие фотографий из семейного фотоальбома, где в чертах людей, живших веком ранее, их потомок улавливает собственные черты. Отметим также, что особый акцент на соответствие изображаемых автором картин, информации, взятой им из достоверных источников - лейтмотив каждого алдановского предисловия в книгах тетралогии, как, впрочем, и в большинстве его других крупных исторических работ.

Помимо снятия барьеров между эпохами Алданов также уменьшает дистанцию между ролевыми историческими фигурами и безвестными обывателями: писатель доказывает, что люди по большей части одинаковы, у всех есть свои слабости, пристрастия, вредные привычки, а героические ореолы великих личностей - не более чем заслуга окружавших их льстецов.

Из своей тетралогии «Мыслитель» М.Алданов совершенно исключает Отечественную войну 1812 года. Интересно интерпретирует этот факт один из исследователей А.Чернышев, который утверждает, что тем самым читателю «подсказывалась возможность вставить великое историческое полотно Толстого в его, Алданова, серию» (6, с. 100). М.Алданов словно не решается обращаться к этой теме и «переписывать её заново» после своего кумира. Г.Адамович в своих воспоминаниях отмечал: «Он произносил эти два слова «Лев Николаевич» почти так же, как люди верующие говорят «Господь Бог»» (1, с. 100). О том, что Алданов преклонялся перед гением Толстого, наследовал его традиции в освоении исторического материала, свидетельствовали многие. Однако его историческая проза - это своеобразное явление, обладающее сугубо индивидуальными, специфическими особенностями. Писатель предпочитал свободную форму искусства, полноту романного синтеза, считал, что художественная проза может включать в себя и публицистику, и философию, и поэзию. Это характеризует многие его произведения, начиная с самых ранних.

Вслед за тетралогией «Мыслитель» Алданов опубликовал трилогию о России эпохи Октября - «Ключ», «Бегство», «Пещера» (1929- 1936). В этих его романах картины переломной эпохи предстают как иллюстрации хроники жизни частных лиц из русского интеллигентского сословия - людей мыслящих, но инертных и бездеятельных, а потому не способных хоть как-то повлиять на ход происходящих вокруг них событий. Для Алданова любая революция - это, прежде всего, катастрофа. В своем историософском шедевре - романе «Истоки» (1943) - он, устами одного из персонажей, говорит: «Революция - это самое последнее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше решительно ничего не остается делать, когда слепая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови. Там, где еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая возможность вести культурную работу, культур-

ную борьбу за осуществление своих идей, там призыв к революции есть либо величайшее легкомыслие, либо сознательное преступление».

Это утверждение звучало в те годы резким диссонансом широко распространенным в тогдашнем мировом сообществе социальным иллюзиям. И в СССР, и Западном мире идея Революции, социалистической или консервативной (фашизм), тепло принималась интеллектуалами разного толка. В Революции видели закономерный и неизбежный результат исторического процесса, его катарсис, очищение от накопившегося за века бытийного мусора. Алданов же, как прагматик-реалист, твердо стоящий на почве фактов истории, заявлял совсем иную концепцию.

Со свойственной форме его высказываний ироническим подтекстом он утверждал, что XX в. явно «начитался» Достоевского, герои которого, в свое время явно выдуманные русским писателем, буквально шагнули в жизнь, заселили землю, стали нашими современниками, соседями, друзьями и врагами, политическими деятелями и литераторами [ТУНИМАЙЭВ]. Таковыми представляются и персонажи многих произведений самого Алданова.

Алданов, постоянно, отметим, декларировавший свое категорическое неприятие мировоззренческой проповеди Достоевского, тем не менее, всегда ссылаясь на его человеческие типы, когда дело касалось необычных, выпадающих по своим поведенческим принципам из традиционного общества, личностей: «Какой бы роман мог бы написать о нем Достоевский», «Он был рожден, чтоб стать героем Достоевского».

Малая проза занимает особое место среди произведений Алданова. Его очерки появляются в газетах, преимущественно различных эмигрантских периодических изданиях, с середины 1920-х годов. Объектами изображения в них становились политики и их убийцы, а также всякого рода авантюристы - Мата Хари, например, или графиня Ламонт, чьи судьбы пересекались с миром политики, а скандалы, связанные с ними, имели громкий политический резонанс. Жанр очерка позволял автору отбросить маску резонера и напрямую высказывать свои суждения или предположения и комментировать свои принципы работы с источниками.

Ключевая книга для понимания алдановской историософии - «Ульмская ночь», Она написана в оригинальной форме «рефлексивного диалога» между двумя ипостасями автора - химиком Л (Ландау - настоящая фамилия писателя) и литератором А (Алданов - его псевдоним). Шесть диалогов в книге посвящены роли Случая в истории. Этим понятием определяется «совокупность причин, способствующих определению события и не оказывающих влияния на размер его вероятности, то есть на отношение числа случаев, благоприятных его осуществлению, к общему числу возможных случаев». Таким образом Алданов заявляет о бессмысленности каких-либо исторических прогнозов, ибо причинно-следственные цепи не связаны друг с другом, а решения зависят не столько

от тщательного расчёта, сколько от случайных, зачастую сугубо человеческих факторов, например, эмоций, а также и форс-мажорных обстоятельств. Противостоять хаосу истории в мировоззренческой модели Алданова способны отдельные сильные личности, которые имеют чуть больше шансов склонить чашу весов в свою пользу.

Но надо отметить, что даже в беллетристике писателя, в его исторических романах и повестях сюжет определяется не столько развитием событий и характеров, сколько движением мысли и столкновением идей. При этом в его романах нет прямого высказывания собственных взглядов. Писатель, строго придерживаясь исторических фактов, пропускает их через образы людей, показывая историю в людях, а не людей в истории.

О мастерстве М.Алданова в плане создания литературных героев В.Набоков, который очень высоко ценил писателя, пишет, что они далеки от «мнимой жизненности». Подчёркивает В.Набоков и то, что на героях М.Алданова «заметна творческая печать легкой карикатурности». «Я употребляю это слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания», - уточняет он (3, с. 705).

В своих исторических романах и повестях, а также в «литературных портретах», М.Алданов создаёт летопись эпохи на протяжении нескольких столетий. История и обращение к ней были возможностью найти ответ на главный вопрос, который их занимал, а именно: была ли неизбежной русская революция, которая перевернула их судьбы, как и судьбы многих других русских интеллигентов, бежавших от революции и потерявших в силу этого свою родину. Писатели-эмигранты русского зарубежья события русской и мировой истории проецируют на проблемы своего современного существования, прежде всего, на проблему их оторванности от родины, от национальных корней.

Марк Алданов создал целый ряд бесценных произведений исторической прозы, всё ещё не до конца оценённых литературоведением. И самое главное, он нашёл свои пути и способы художественного отображения и осмысления истории, посредством которых создал свою концепцию мировой, в частности русской истории, и выразил своё понимание грандиозных событий переломной эпохи, свидетелем которых он стал.

В своих исторических романах и повестях, а также в «литературных портретах», М.Алданов создаёт летопись эпохи на протяжении нескольких столетий. История и обращение к ней были возможностью найти ответ на главный вопрос, который их

занимал, а именно: была ли неизбежной русская революция, которая перевернула их судьбы, как и судьбы многих других русских интеллигентов, бежавших от революции и потерявших в силу этого свою родину. Писатели-эмигранты русского зарубежья события русской и мировой истории проецируют на проблемы своего современного существования, прежде всего, на проблему их оторванности от родины, от национальных корней.

Марк Алданов создал целый ряд бесценных произведений исторической прозы, всё ещё не до конца оценённых литературоведением. И самое главное он нашёл свои пути и способы художественного отображения и осмысления истории, посредством которых создал свою концепцию мировой, в частности русской истории, и выразил своё понимание грандиозных событий переломной эпохи, свидетелем которых он стал.

Список литературы:

1. Адамович Г. Мои встречи с Алдановым. Дальние берега: портреты писателей эмиграции. М., 1994 [19, с. 79].
2. Адамович Г. Одиночество и свобода. М.Алданов. Ключ. Бегство. Пещера. М., 2002.
3. Алданов М. 9-е термидора. Чёртов мост. Заговор. Святая Елена. Тетралогия. М.: Захаров, 2002.
4. Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Трилогия. М.: Захаров, 2002.
5. Алданов М. Портреты. В 2 тт., т.2. М.: Захаров, 2007 [35, с. 129].
6. Алданов М. Собр. соч. в 6-ти тт., т.2. М., 1991.
7. Иванов Г. «Истоки» Алданова. Алданов М. Истоки. Роман. М. Захаров, 2002 [15, с. 113].
8. Ли Ч. Н. Марк Александрович Алданов: жизнь и творчество. Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972.
9. Набоков В. Рецензия на книгу М.А.Алданова «Пещера». М.Алданов. Ключ. Бегство. Пещера. М003FZ, 2002 [10, с. 85].
10. Орлова Т.Я. Некоторые аспекты проблематики трилогии М.Алданова «Ключ. Бегство. Пещера». Вестник МГУ. Филология. Серия 9. М., 1998.
11. Струве Г. Русская литература в изгнании. М., 1996 [33, с. 145].
12. Чернышев А. Гуманист, не веривший в прогресс. М.Алданов. Собр. соч. в 6-ти тт., т.1. М., 1991.